

ARI MƏHSULLARININ SAĞLAMLIQDA ROLU VƏ STRESƏ TƏSİRİ

Xülasə

Arı məhsulları, (arı südü, propolis, polen və arı zəhəri) uzun müddətdir ki, müxtəlif bioaktiv xüsusiyyətləri və potensial sağlamlıq faydaları ilə tanınır. Son tədqiqatlar onların oksidativ stresi, iltihabı və immun funksiyanı tənzimləmədə mühüm rol oynadığını və bununla da ümumi sağlamlıqda əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Bu təbii maddələr flavonoidlər, fenol turşuları və peptidlər kimi bioloji cəhətdən bioloji cəhətdən müxtəlif aktiv birləşmələrdən ibarətdir və antioksidant, antiinflamator və neyroprotektiv təsirlərə malikdir. Xüsusilə, arı məhsullarının stresə qarşı bədənin reaksiyasına təsir etdiyi, oksidativ zədələnməni azaltdığı, zehni qabiliyyəti yüksəltdiyi və hormonal neyrotransmitter (sinir sistemi hüceyrələrinin (neyronların) bir-biri ilə və əzələlərlə əlaqə yaratmaq üçün istifadə etdiyi kimyəvi siqnal daşıyıcı maddə) fəaliyyətini tənzimlədiyi göstərilmişdir. Məqalədə arı məhsullarının fiziki və zehni sağlamlığa fayda mexanizmləri haqqında mövcud fikirlər sintez edilir, xüsusi diqqət stresin idarə olunmasında onların roluna yönəldilir. Bu təsirlərin anlaşılması arı məhsullarının funksional qida və streslə bağlı pozuntuların müalicəsində tamamlayıcı vasitə kimi potensialını ortaya qoyur.

Müasir dövrdə stres insan sağlamlığını ciddi şəkildə təhdid edən amillərdən biri kimi qiymətləndirilir. Xüsusilə psixoemosional gərginlik, sosial-iqtisadi problemlər və ekoloji faktorlar orqanizmdə oksidativ stresin yaranmasına səbəb olur. Təbii vasitələr arasında arı məhsulları stresin azaldılmasında və orqanizmin müdafiə mexanizmlərinin gücləndirilməsində mühüm rol oynayır. Bu baxımdan, məqalədə arı məhsullarının stresə qarşı təsir mexanizmləri və onların bioloji aktiv komponentlərinin faydalarına diqqət edilir.

Açar sözlər: arı, sağlamlıq, stres, bioaktiv maddələr.

Shahla Guliyeva

THE ROLE OF BEE PRODUCTS IN HEALTH AND THEIR IMPACT ON STRESS

Abstract

Bee products (royal jelly, propolis, pollen, and bee venom) have long been recognized for their diverse bioactive properties and potential health benefits. Recent studies demonstrate their

significant role in regulating oxidative stress, inflammation, and immune function, thereby contributing to overall health. These natural substances consist of biologically diverse active compounds, such as flavonoids, phenolic acids, and peptides, and exhibit antioxidant, anti-inflammatory, and neuroprotective effects. In particular, bee products have been shown to influence the body's response to stress, reduce oxidative damage, enhance cognitive performance, and regulate the activity of hormonal neurotransmitters (chemical signaling molecules used by nerve cells [neurons] to communicate with each other and with muscles). The article synthesizes current perspectives on the mechanisms through which bee products benefit physical and mental health, with a specific focus on their role in stress management. Understanding these effects highlights the potential of bee products as functional foods and as complementary agents in the treatment of stress-related disorders.

In the modern era, stress is considered one of the major factors threatening human health. Psycho-emotional tension, socio-economic challenges, and environmental factors, in particular, contribute to the development of oxidative stress in the body. Among natural remedies, bee products play a crucial role in reducing stress and strengthening the body's defense mechanisms. In this regard, the article emphasizes the mechanisms of bee products' effects against stress and the benefits of their bioactive components.

Keywords: bee, health, stress, bioactive compounds.

Шахла Гулиева

РОЛЬ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА В ЗДОРОВЬЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СТРЕСС

Резюме

Продукты пчеловодства (маточное молочко, прополис, пыльца и пчелиный яд) издавна известны своими разнообразными биоактивными свойствами и потенциальными полезными эффектами для здоровья. Современные исследования показывают их важную роль в регуляции окислительного стресса, воспалительных процессов и иммунной функции, что придаёт им значительное значение для общего состояния организма. Эти природные вещества содержат широкий спектр биологически активных соединений, таких как флавоноиды, фенольные кислоты и пептиды, и обладают антиоксидантным, противовоспалительным и нейропротекторным действием. В частности, установлено, что продукты пчеловодства влияют на реакцию организма на стресс, уменьшают окислительные повреждения, повышают когнитивные способности и регулируют активность гормональных нейротрансмиттеров (химических сигнальных молекул, используемых нервными клетками [нейронами] для передачи информации друг другу и к мышцам). В статье обобщаются современные

представления о механизмах положительного воздействия продуктов пчеловодства на физическое и психическое здоровье, с особым акцентом на их роль в управлении стрессом. Осмысление этих эффектов подчёркивает потенциал продуктов пчеловодства в качестве функциональных пищевых компонентов и дополнительных средств в терапии стресс-ассоциированных нарушений.

В современном обществе стресс рассматривается как один из серьёзных факторов, угрожающих здоровью человека. Психоэмоциональное напряжение, социально-экономические трудности и экологические факторы, в частности, способствуют развитию окислительного стресса в организме. Среди природных средств продукты пчеловодства занимают важное место в снижении уровня стресса и укреплении защитных механизмов организма. В этой связи в статье уделяется внимание механизмам их антистрессового действия и полезным свойствам биоактивных компонентов.

Ключевые слова: продукты пчеловодства, здоровье, стресс, биологически активные вещества.

İnsanın yaşadığıları, yedikləri çox vaxt onun sağlamlığına güclü təsir edir. Təbii qidalər və ya təbii qida əlavələri insan sağlamlığında mühüm yer tutur. Təbii məhsullardan danışarkən, ilk növbədə, arı məhsulları nəzərdə tutulur. Əsas arı məhsulları bal, arılar tərəfindən toplanmış polen, propolis, arı südü, mum və arı zəhəridir. Bu məhsullar insan sağlamlığında müxtəlif rola malikdir. İnsanlar üçün bal, arı südü və arı poleni funksional xüsusiyyətləri vasitəsilə sağlamlığı yaxşılaşdırma bilən qidalardır. Propolis və arı zəhəri isə terapevtik xüsusiyyətlərinə görə istifadə olunur. Bütün arı məhsulları kimyəvi tərkibi (sadə şəkərlər, minerallar, vitaminlər, fermentlər, amin turşuları və s.) səbəbindən antioksidant və terapevtik təsir göstərə bilər. Arı məhsulları insan sağlamlığına təsir edən stresin aradan qaldırılmasında və azaldılmasında da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Stres orqanizmin xarici və daxili təzyiqlərə qarşı verdiyi fizioloji və psixoloji reaksiyadır. Çağdaş zamanımızda həssaslıq, əsəb gərginliyi, tələskənlik insanlar üçün bir sıra problemlər yaradır və bu prosesdə bəzi uğursuzluqlar üzə çıxır ki, bütün bunlar streslə əlaqəlidir. Bu mənada, Hans Selye stressi insan həyatının əvəzədməz tərkib hissəsi kimi dəyərləndirmiş, ondan qorxmamağı vurğulamışdır (Hans (2009)). Bədənin

müqavimətinin azalması və çoxalmasında rolu olan stres müxtəlif məqamlarda özünü göstərir. Bu məqamların əksəriyyəti kədərli zamanlarla bağlıdır. Müasir dövrdə sürətli həyat tempi ilə bağlı olaraq stres gündəlik həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Uzunmüddətli stres insanlarda immun sisteminin zəifləməsinə, sinir pozuntularına, ürək-damar xəstəliklərinə və maddələr mübadiləsinin, yuxu rejiminin pozulmasına, enerjinin azaldılmasına, həmçinin narahatlıq və depressiyaya gətirib çıxara bilər. Qısamüddətli stres bəzən fəaliyyətin artmasına səbəb olsa da, xroniki stres həm psixi, həm də fiziki sağlamlığa mənfi təsir göstərir. Bu səbəbdən stresin idarə olunması və azaldılması sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda orqanizmin stressə qarşı mübarizə qabiliyyətini artıran təbii vasitələrə maraq getdikcə yüksəlir. Son illərdə təbii mənşəli adaptogenlərin, xüsusilə arı məhsullarının istifadəsi bu istiqamətdə diqqət mərkəzindədir. Bu baxımdan, arı məhsulları özünəməxsus bioloji faydaları ilə seçilir. Xüsusilə də bal sağlamlıq üçün əvəzsiz vasitələrdən biri hesab olunur.

Arılar hər biri xüsusi mənşə və unikal xüsusiyyətlərə malik altı fərqli məhsul istehsal edir ki, onlar insan sağlamlığında təbii təsiredici rola malikdir. Dünyada şəfaverici xüsusiyyətləri ilə daha çox məşhur olan arı məhsulu baldır. Araşdırmaların çoxunda balın əsas təbii qida kimi çoxlu bioloji və funksional xüsusiyyətlərə malik olması və əsasən tibbdə, xüsusilə yara örtüklərində istifadə edilməsi vurğulanır. Bu baxımdan, S. Boqdanov və bir sıra digər tədqiqatçıların elmi nəticələrini qeyd etmək olar (Bogdanov, S (2017), s. 1-31; Bogdanov S (2017), s. 1-23; Bogdanov, Jurendic, Sieber, Gallmann (2008), s. 677-689). Digər arı məhsulları ictimaiyyətə bal qədər tanış deyil.

Bal həm miqdar, həm də iqtisadi baxımdan ən vacib arı məhsuludur. O, adi təbii şirniyyat deyil, təbiətin sakitləşdirici şirəsi kimi dəyərlidir. Balın tərkibindəki antioksidantlar emosional və fiziki gərginlik zamanı artan oksidativ stressi azaldır. Bal sinir sisteminə sakitləşdirici təsir göstərərək yuxunun keyfiyyətini yaxşılaşdırır və psixi rahatlıq yaradır. Onun təbii şəkərləri beyinə sabit enerji verir, yorğunluğun və əhval dəyişkənliyinin qarşısını alır.

Bal insan tərəfindən istifadə edilən ilk arı məhsulu kimi də tanınır. Balın istifadəsi tarixi insan tarixi ilə paralel gedir və dünyanın hər bir mədəniyyətində onun qidada,

dini mərasimlərdə və terapeutik prosesdə simvol kimi istifadə olunmasının sübutlarını tapmaq mümkündür (Alvarez-Suarez və b. (2010), s. 16). Məlumdur ki, bal yalnız arılar tərəfindən istehsal olunur. Araşdırmalarda qeyd edilir ki, bal adı oxşar məhsullara verilə bilməz (Mərghitaş (2008), s. 280). Balın stressə təsir mexanizmləri aşağıdakılardır:

1. Bal sinir sisteminə sakitləşdirici təsir göstərir, yuxu keyfiyyətini yaxşılaşdırır və beyin fəaliyyətini yüksəldir. Onun yüngül anksiolitik və sakitləşdirici təsirləri var və əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırır.
2. Flavonoid və fenolik birləşmələrlə zəngin olan bal güclü antioksidant təsir göstərərək stress zamanı yaranan sərbəst radikalları neytrallaşdırır.
3. Baldakı təbii şəkərlər beyin hüceyrələri üçün davamlı enerji mənbəyini təmin edir və zehni fəaliyyətinin effektivliyi və məhsuldarlığı artırır.

Sağlamlıqda propolisin də müəyyən qədər rolu vardır. Arılar tərəfindən toplanan qatranabənzər maddə olan propolis polifenollar və flavonoidlərlə zəngindir. Bu birləşmələr orqanizmdə iltihabı azaldır və sinir hüceyrələrini zədələnmədən qoruyur. Stress, adətən, iltihabi reaksiyaları gücləndirdiyindən propolis həm bədəni, həm də zehni tarazlıqda saxlayan təbii qoruyucu rolunu oynayır. Bəzi tədqiqatlar propolisin əhval və narahatlıqla bağlı neyrotransmitterlərin fəaliyyətini tənzimləyə biləcəyini göstərir. Propolis sözü yunanca “pro” və “polis” sözlərindən yaranıb, mənası “qala önündə” deməkdir. Yunanlar arıların arı yuvalarını necə qurduqlarına baxaraq, bu maddənin xarici təhlükələrə qarşı qalxan rolunu oynadığını müşahidə etmiş və arı yuvasını həqiqi bir qala kimi təsəvvür etmişlər. Propolis qədim Misirdə tibb və din adamları tərəfindən qədim dövrlərdən bəri istifadə olunub. Həmin din adamları həmçinin mumiyalama prosesini həyata keçirən materialları nəzarətə almışdılar. Propolisin qədim Yunanıstanda da məlum olması onun adından bəlli olur.

Propolisin stressə təsir mexanizmlərini aşağıdakı kimi göstərmək olar:

1. Propolis güclü antimikrob və antiinflamator (iltihab əleyhinə təsir göstərən) xüsusiyyətlərə malikdir.
2. Stress zamanı artan iltihabi reaksiyaları zəiflədir.

3. Propolisdəki polifenollar neyronları oksidativ zədələnmədən qoruyur, psixi gərginliyi azaldır.

Qatılmış şəffaf kütlə olub arı südü “kral jelesi” (kraliçaya aid jele) də adlanır. Bunun bir neçə səbəbi var. Bu səbəblərdən biri istehsal məqsədi ilə bağlıdır. Belə ki, arı südü işçi arıların xüsusi vəzilərindən ifraz olunur və pətəkdə yalnız ana arının (kral arının) qidalanması üçün nəzərdə tutulur ki, o, ömrü boyu yalnız bu qida ilə bəslənir. Arı südü digər pətək məhsullarından fərqli olaraq, işçi arı sürfələrinin yalnız ilk günlərində verilir, lakin ana arı sürfəsi həyatının bütün inkişaf mərhələlərində yalnız bu qida ilə böyüyür. Nəticədə, o, adi işçi arı ilə müqayisədə çox böyük və uzunömürlü olur, yəni 5–7 il yaşayır və çoxalma qabiliyyətinə malik olur. Arı südü sadəcə bir qidalanma vasitəsi deyil. Arı südü cəmiyyətində “hakimiyyət və ömür rəmzi” daşıyan ana arını formalaşdıran əsas amildir. Bu səbəbdən “kral jelesi” adlanır, yəni “kraliçaya məxsus qida”. “Kral jelesi” ifadəsi, arı südünün yalnız kraliçaya arının qidası olması və onun uzunömürlüyü və çoxalma qabiliyyəti ilə bağlıdır.

Arı südü vitaminlər, amin turşuları və yağ turşuları ilə zəngin olduğundan orqanizmin stresə davamlılığını artıran təbii maddə kimi adaptogen hesab olunur. Arı südü hormonal balansını və sinir sistemini dəstəkləyərək bədənin çətin situasiyalara uyğunlaşmasına kömək edir. Həmçinin enerjini və zehni aydınlığı yüksəldir, stresdən yaranan yorğunluğu azaldır. Neyrogenesi yönləndirir və streslə əlaqəli neyrodegenerativ dəyişikliklərdən qoruyur.

Polen isə yüksək zülal, karbohidrat, lipid, vitaminlər, mineral duzlar və amin turşuları tərkibi ilə seçilir; arılar bu qarışıqta nektar, bal və ya fermentlər əlavə edərək bizim tanıdığımız və istehlak etdiyimiz poleni formalaşdırırlar (Human, Nicolson (2006), s.1487), Mărghitaş, Stanciu, Dezmirean, Bobiş, Popescu (2009), s. 879). Polen şəkərləri qlükoza, fruktoza və sukrozadan ibarət olmaqla yanaşı, nişasta və sellülozu da əhatə edir. Polen B vitaminləri və C vitamini, həmçinin mineral elementlər (Zn, Ca, Mg, K, Na) və karotenoidlər baxımından zəngindir. Bu karotenoidlər polenə sarı, narıncı və qırmızı tonlardan tutmuş bəzi polen növlərində bənövşəyi antosiyanlara (bitkilərə rəng verən və insan sağlamlığı üçün faydalı təbii pigment) qədər rənglər verir (de Arruda et al. [deArruda, Pereira, deFreitas, Barth, deAlmeida-Muradian... (2013),

s. 104). Polen tərkibinin vacib hissəsini həmçinin omega-3 və omega-6 doymamış yağ turşuları təşkil edir (Yanq və b. (2013), s. 711).

Psixi sağlamlıq üçün qida dəstəyi kimi arı poleni çox faydalıdır. Arı poleni zülallar, vitaminlər, minerallar və antioksidantlarla zəngin olduğu üçün əvəzsiz qida sayılır. Xroniki stres orqanizmin qida ehtiyatlarını azaldır, polen isə bu ehtiyatları bərpa edərək həyat tonusunu artırır. O, immun sistemini gücləndirir və uzunmüddətli stres zamanı zəifləyən dözümlülüyü bərpa edir, xroniki stresin nəticəsi olan yorğunluğu azaldır. Polen tərkibli qida maddələri, həm də beyin fəaliyyətini və emosional sabitliyi dəstəkləyir və adaptogen təsir göstərərək orqanizmin stressə davamlılığını artırır, sinir sisteminin balansını qorumağa kömək edir. Bundan başqa, bəzi tədqiqatlara görə, çiçək tozu sinir keçiriciliyini normallaşdırır. İlk tədqiqatlar göstərir ki, arı poleni stressli şəraitdə neyrotransmitter fəaliyyətini (sinir sistemində neyronlar (sinir hüceyrələri) arasında siqnalların ötürülməsi prosesini) normallaşdırma bilər.

Arı zəhəri də sağlamlıqda qiymətli vasitə hesab edilir. Əsasən sancısı ilə tanınsa da, arı zəhəri diqqətlə müəyyənləşdirilmiş dozada terapevtik məqsədlərlə istifadə olunur. O, orqanizmdə “xoşbəxtlik hormonları” adlandırılan endorfinlərin ifrazını gücləndirərək ağrını, gərginliyi və narahatlığı azaldır. Arı zəhərinin iltihab əleyhinə xüsusiyyətləri də mövcuddur ki, bu da stresin səbəb olduğu fiziki pozuntuların qarşısını almağa kömək edir. Arı zəhəri aşağı dozada istifadə edildikdə sinir və əzələ sistemi üzərində stimullaşdırıcı təsir göstərir. Nəzarət olunan dozalarda arı zəhəri endorfinlərin sərbəst buraxılmasını stimullaşdırır və psixi gərginliyi aşağı salır. İltihab əleyhinə xüsusiyyətləri ilə stressdən yaranan somatik pozuntuların qarşısını alır.

Deməli, arı məhsullarının hər birinin özünəxas tibbi əhəmiyyəti vardır. Onlar yalnız qida dəyəri ilə deyil, həm də orqanizmin stressə qarşı mübarizəsində təbii dəstək verməsi ilə seçilir. Bal sakitləşdirici və enerjiverici kimi fəallıq göstərir, propolis iltihabı azaldır, arı südü adaptasiya qabiliyyətini artırır, polen qida ehtiyatlarını bərpa edir, arı zəhəri isə stressi yüngülləşdirən təbii maddələrin ifrazını tənzimləyir. Bu məhsullar birlikdə sinergetik təsir göstərərək stresin mənfi nəticələrini azaldır və

ümumi rifahı gücləndirir. Onlar tibbi müalicəni əvəz etməsə də, sağlam həyat tərzinə daxil edildikdə gündəlik gərginliklərlə mübarizədə təbii vasitə kimi faydalı ola bilər.

Beləliklə, arı məhsulları tərkibindəki təbii bioaktiv komponentlər sayəsində orqanizmin stressə qarşı adaptasiya qabiliyyətini artırır, oksidativ zədələnməni azaldır, immun və sinir sistemini gücləndirir. Bal, propolis, arı südü, çiçək tozu və arı zəhərinin birgə istifadəsi sinergetik təsir yaradaraq daha güclü psixoprotektiv və sağlamlaşdırıcı nəticələr verir. Buna görə də arı məhsullarının gündəlik qidalanmada və təbii müalicəvi vasitə kimi istifadəsi stressin qarşısının alınmasında mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Arı məhsulları müxtəlif bioaktiv birləşmələri əhatə edir ki, bunlar oksidativ zədələnməyə qarşı qorumanı təmin edir, neyroproteksiyanı (sinir hüceyrələrinin neyronların zədələnməsinin və ölümünün qarşısını almaq və ya zəiflətmək, məqsədlə aparılan bioloji proses və ya müalicə strategiyası) artırır, immun cavabları tənzimləyir və bədənin stressə adaptiv qabiliyyətini gücləndirir. Onların sinergetik istifadəsi fərdi tətbiqdən daha böyük terapevtik nəticələr verə bilər. Bal, propolis, arı südü, arı poleni və arı zəhərinin profilaktik sağlamlıq strategiyalarına daxil edilməsi stressin idarə olunmasında təbii və effektiv yanaşma ola bilər. Lakin onların effektivliyini, təhlükəsizliyini və optimal dozasını insanlarda təsdiqləmək üçün əlavə klinik tədqiqatlar tələb olunur.

ƏDƏBİYYAT

1. Alvarez-Suarez JM, Tulipani S, Romandini S, Bertoli E, Battino M (2010) Contribution of honey in nutrition and human health: a review. *Mediterr J Nutr Metab* 3(1): 15-23.
2. Bogdanov S (2017) Honey as nutrient and functional food: a review. *Bee Product Science* online at www.beehexagon.net: 1-31.
3. Bogdanov S (2017) Honey for medicine and health: a review. *Bee Product Science* online at www.beehexagon.net: 1-23.
4. Bogdanov S., Jurendic T., Sieber R., Gallmann P. (2008) Honey for Nutrition and Health: A Review. *J.Am.Coll.Nutr.* 27, p. 677-689.

5. DeArruda VAS, Pereira AAS, deFreitas AS, Barth OM, deAlmeida-Muradian LB, et al. (2013) Dried bee pollen: B complex vitamins, physicochemical and botanical composition. *J Food Comp Anal* 29, p. 100-105.
6. Hans S. Stress. Ümumi adaptasiya sindromu // “Parni iz Baku” Nəşriyyat evi - Bakı. -2009, -16 s.
7. Human H, Nicolson SW (2006) Nutritional content of fresh, bee-collected and stored pollen of *Aloe greatheadii* var. *davyana* (Asphodelaceae). *Phytochemistry* 67(14): 1486-1492,
8. Mărghitaş, L, Stanciu OG, Dezmirean DS, Bobiş O, Popescu O, et al. (2009) Campos MG In vitro antioxidant capacity of honeybee-collected pollen of selected floral origin harvested from Romania. *Food Chem* 115(3): 878-883.
9. Mărghitaş L (2008) in: *Albinele ş, produsele l (EDS)*, CERES Bucureşti, Romania, pp. 280.
10. Yang et al. [Yang K, Wu D, Ye X, Liu D, Chem J, et al. (2013) Characterization of chemical composition of bee pollen in China. *J Agric Food Chem* 61(3), p.708-718.